

ASTEROID JUFTLIKLARINING YOSH VA O‘ZARO ORBITAL MASOFALARI BO‘YICHA TAQSIMOTI

K.E.Ergashev, O.A.Burxonov, R.I.Tojiyev

O‘zR FA Astronomiya instituti. eke@astrin.uz

O‘zbekiston.

Biz Pravec va Vokrouhlicky (2009) [1] usulidan foydalangan holda o‘rtacha orbital elementlarning ($a, e, i, \bar{\omega}, \Omega$) besh o‘lchovli fazosida asteroid masofalarining taqsimlanishini tahlil qilish orqali nomzod asteroid juftlarini aniqladik. Pravec va boshqalar (2018) [2] da asteroid klasterlari uchun bu usulning qo‘llanilishi yoritilgan. Biz o‘rtacha orbital elementlarni AstDyS katalogi (Knezevic va boshqalar 2002, Knezevic va Milani 2003) [3-4] ning veb-sahifasidan oldik. Ikki asteroid orbitasi orasidagi masofa (d_{mean}) quyidagi musbat-aniq kvadratik shakl bilan hisoblangan:

$$\left(\frac{d_{mean}}{na}\right)^2 = k_a \left(\frac{\delta a}{a}\right)^2 + k_e (\delta e)^2 + k_i (\delta \sin i)^2 + k_\Omega (\delta \Omega)^2 + k_{\bar{\omega}} (\delta \bar{\omega})^2$$

(1)

Bu yerda n va a ikki asteroiddan birortasining o‘rtacha harakati va katta yarim o‘qi, shuningdek ($\delta a, \delta e, \delta \sin i, \delta \bar{\omega}, \delta \Omega$) ularning o‘rtacha orbital elementlarini ajratish vektori. Zappala va boshqalar (1990), Pravec va Vokrouhlicky (2009) [1,5] dan so‘ng biz $k_a = 5/4$, $k_i = 2$, va $k_{\bar{\omega}} = k_\Omega = 10^{-4}$ qiymatlardan foydalandik. Ikki asteroid orbitasi orasidagi masofa d_{mean} asteroidlar nisbiy tezligining taxminiy o‘lchovidir (Aniq testlar va o‘lchovlarda ishlatiladigan boshqa metrik funksiyalar bilan taqqoslash uchun Rozek va boshqalar (2011) [6] ga qarang). Aksariyat asteroid juftlari uchun u bir necha 10^{-1} dan bir necha 10^1 m/s gacha bo‘lgan oraliqda bo‘ladi.

O‘rtacha orbital elementlar fazosida asteroid masofalari orqali taklif qilingan juftlik a'zolicini tasdiqlash uchun, biz geometrik klonlar to‘plamini (har bir asteroid uchun 1000 klon) birlashtirdik, Yarkovskiy effekti har bir klona boshqacha ta'sir qiladi. Yarkovskiy effekti katta yarim o‘qda \dot{a}_{Yark} asriy o‘zgarishlarni ta'minlaydigan Magnituda bilan klona ta'sir qiluvchi soxta ko‘ndalang tezlashuv yordamida ifodalangan (Farnocchia va boshqalar 2013 [7]). U $\langle -\dot{a}_{max}, \dot{a}_{max} \rangle$ diapazonidan tanlangan, bu yerda \dot{a}_{max} asteroid o‘lchamidan hisoblangan (qarang: Vokrouhlicky, 1999 [8]). Katta yarim o‘qning siljish tezligi uchun bu chegara qiymatlari spin o‘qining ekliptika tekisligiga og‘maligi 0° bo‘lgan jismlarga mos keladi, ular uchun effektning kunlik varianti optimallashtiriladi va kunlik termal parametr ikkining

kvadrat ildiziga teng, ular uchun Yarkovskiy effektining kattaligi maksimaldir (Vokrouhlicky, 1999 [8]).

Bizning ortga orbital integratsiyalarimizdan maqsad - sinovdan o'tgan juftlik a'zolarining klonlari o'rtasida past tezlikdagi eng yaqin to'qnashuvlarni topish edi. Raqamli integratsiya uchun biz REBOUND paketidagi (Rein va Liu, 2012 [9]) Wisdom-Holman simplektik integrator WHFast (Rein va Tamayo, 2015 [10]) dan foydalandik. Biz Yarkovskiy effektini Nesvorny va Vokrouhlicky (2006) [11] dan olib, kodga kiritdik. Biz Quyoshning tortishish kuchi, 8 ta asosiy sayyora, ikkita mitti sayyora Pluton va Ceres va ikkita yirik asteroid Vesta va Palladaning ta'sirini hisobga oldik. Biz olti soatlik vaqt-qadamini tanladik, bu simulyatsiyamizda to'qnashuvlarni aniqlash imkonini beradi.

Har bir juftlik uchun biz ularning klonlari orasidagi to'qnashuvlardan hisoblangan o'tgan vaqtlarini - ikkilamchini asosiydan ajratishdan keyingi vaqt T_{sep} ni hisobladik. 10 kunlik chiqish chastotasi bilan biz birlamchi va ikkilamchi o'rtasidagi barcha klon birikmalarini (1000 X 1000) tekshirdik va ularning har biri uchun ularning to'qnashuvidagi minimal masofa va nisbiy tezlikni topdik. Tanlangan masofa va tezlik chegaralariga javob beradigan uchrashuvlar hisoblab chiqildi va ularning vaqt gistogrammasi berilgan sinovdan o'tgan juftlik uchun T_{sep} ni baholash uchun foydalanildi. Quyidagi 1-jadvalda biz o'rgangan asteroid juftlilarining o'rtacha orbital masofalari va juftlik paydo bo'lgandan beri o'tgan vaqt berilgan.

1-jadval.

No	Primary	Secondary	d_{mean} (m/s)	Age (kyr)
1	(2110) Moore-Sitterly	(44612) 1999 RP27	14.08	2042^{+1413}_{-896}
2	(17198) Gorjup	(229056) 2004 FC126	4.44	313^{+507}_{-146}
3	(42946) 1999 TU95	(165548) 2001 DO37	6.68	739^{+1189}_{-314}
4	(54041) 2000 GQ113	(220143) 2002 TO134	0.72	217^{+467}_{-105}
5	(60677) 2000 GO18	(142131) 2002 RV11	1.54	141^{+338}_{-69}
6	(13284) 1998 QB52	(154828) 2004 RT8	28.29	2304^{+1749}_{-1154}
7	(70511) 1999 TL103	(462176) 2007 TC334	8.32	380^{+222}_{-125}

8	(88259) 2001 HJ7	(337181) VA117	1999	0.45	62^{+227}_{-31}
9	(105247) 2000 QH3	2009 SZ67		10.40	466^{+802}_{-261}

Biz o‘rgangan juftliklar geliotsentrik orbitalarining orqaga integratsiyasi yordamida baholangan juftliklar yoshining aniqlangan qiymatlari 60 kyr dan 2 Myr gacha bo‘lgan oraliqda yotadi. Quyidagi 1-rasmda biz tomonimizdan (grafikdagi qizil nuqtalar) va boshqa mualliflar tomonidan (grafikdagi yashil nuqtalar) o‘rganilgan asteroid juftliklarining ularning yoshi va ular o‘rtasidagi umumiy masofa jihatidan o‘zaro korrelyatsiyasi tasvirlangan.

1-rasm. Nominal hisoblangan juftlik yoshi (T_{sep}) va juft a'zolarining o‘rtacha orbital elementlar fazosidagi masofasi (d_{mean}) o‘rtasidagi korrelyatsiya.

Ikki miqdor o‘rtasida aniq korrelyatsiya borligi ko‘rinib turibdi. Juftlarning yoshi va o‘rtacha orbital elementlar fazosida ularning a'zolari orasidagi masofalar o‘zaro bog‘liqdir. Olingan ma'lumotlarga eng mos quvvat funksiyasi:

$$d_{mean} \left(\frac{m}{s} \right) = \left(\frac{T_{sep}}{160 \text{ kyr}} \right)^{1.87} \quad (2)$$

Ayrim asteroid juftlari uchun empirik va turli darajadagi orbital tartibsizliklar va ularning yoshini baholashning noaniqliklari ta'sir qilsa-da, biz shuni ta'kidlaymizki, bunday bog‘liqlik aslida juda kichik orbital masofalarda hosil bo‘lgan asteroid juftliklari uchun kutilmoqda.

REFERENCES

1. Pravec, P., Vokrouhlický, D., 2009. Significance analysis of asteroid pairs. *Icarus* 204, 580–588.
2. Pravec, P., et al., 2018. Asteroid clusters similar to asteroid pairs. *Icarus* 304, 110–126.

3. Knežević, Z., Lemaitre, A., Milani, A., et al., 2002. The determination of asteroid proper elements. in Asteroids III. In: Bottke, W.F. (Ed.), University of Arizona Press, Tucson, pp. 603–612.
4. Knežević, Z., Milani, A., 2003. Proper element catalogs and asteroid families. *Astron. Astrophys.* 403, 1165–1173.
5. Zappalà, V., Cellino, A., Farinella, P., Knežević, Z., 1990. Asteroid families. I. Identification by hierarchical clustering and reliability assessment. *Astron. J.* 100, 2030–2046.
6. Rožek, A., Breiter, S., Jopek, T.J., 2011. Orbital similarity functions — application to asteroid pairs. *Mon. Not. R. Astron. Soc* 412, 987–994.
7. Farnocchia, D., et al., 2013. Near Earth asteroids with measurable Yarkovsky effect. *Icarus* 224, 1–13.
8. Vokrouhlický, D., 1999. A complete linear model for the Yarkovsky thermal force on spherical asteroid fragments. *Astron. Astrophys.* 344, 362–366.
9. Rein, H., Liu, S.F., 2012. REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *Astron. Astrophys.* 537 (A128), 10pp.
10. Rein, H., Tamayo, D., 2015. WHFAST: a fast and unbiased implementation of a symplectic Wisdom Holman integrator for long-term gravitational simulations. *Mon. Not. Royal Astron. Soc.* 452, 376–388.
11. Nesvorný, D., Vokrouhlický, D., 2006. New candidates for recent asteroid breakups. *Astron. J.* 132, 1950–1958.